

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЗОНОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И КАНДИДОЗОМ ПОЛОСТИ РТА

Қадамова Диора Юнусбек қизи

Студент Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии

Абдуллаев Равшан Бабажанович

профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней и народной медицины

In patients with comorbidity often have a variety of lesions of the oral cavity resistant to conventional therapy. One of such problems is the oral candidiasis in patients with removable dentures. We studied the efficiency of ozone therapy in patients with concomitant diseases (arterial hypertension) and the presence of dentures. It is established that ozone therapy as an additional therapeutic measure has potentiating the antifungal effect.

Региональные особенности микрогемодинамики тканей пародонта и органов полости рта у пациентов с первичной артериальной гипертензией (ПАГ) могут приводить к различным нарушениям в состоянии гомеостаза полости рта. Нередко у пациентов этой группы отмечаются устойчивые к терапии формы кандидоза. Кроме этого, невыясненным остается вопрос об особенностях функционирования ортопедических конструкций у пациентов с ПАГ. Особую актуальность приобретает этот вопрос в связи с высокой распространенностью ПАГ в популяции.

Цель работы: оценка эффективности озонотерапии при лечении кандидоза полости рта у пациентов с ПАГ, выяснение особенностей функционирования имеющихся протезов у пациентов с ПАГ.

Материалы и методы. Для оценки состояния имеющихся ортопедических конструкций мы сравнивали результаты клинического обследования, в двух группах пациентов – контрольной (норма) и основной (ПАГ). В каждой группе было по 15 человек, примерно поровну лиц обоего пола, в возрасте от 30 до 60 лет.

Пациентам в обеих группах проводилась традиционная терапия кандидоза, В ос86

Молодые ученые – медицине: Материалы XVI научной конференции молодых ученых и специалистов

новой группе в качестве дополнения к традиционному лечению применяли процедуры озонотерапии с периодичностью 1 раз в день в течение 15 дней.

Для изучения состояния имеющихся несъемных ортопедических конструкций мы провели анализ состояния гигиенического статуса несъемных конструкций.

Процедура озонотерапии заключалась в полоскании полости рта 200 мл физиологического раствора в течение 2 мин, насыщенного озоном в концентрации 3–5 мг/л.

Озонирование физиологического раствора осуществляли на медицинской озонотерапевтической установке «Медозонс БМ АОТ-01-АРЗ-01». Вода насыщается озоном в течение 8–10 ч

На этапах лечения проводился микробиологический контроль

Результаты. Данные, приведенные в таблице позволяют охарактеризовать гигиеническое состояние имеющихся несъемных конструкций в группе контроля, как приближающееся к хорошему и удовлетворительному, в группе ПАГ, оно характеризуется как

удовлетворительное и неудовлетворительное. Данные, полученные в результате, приведены в таблице 1

Таблица 1

Оценка состояния съемных протезов полости рта в контрольной и основной группе

Критерий оценки	Основная (n-15)	Контроль (n-15)
Инфильтрация поверхности протеза микробным налетом от 0 до 25%	38%	58%
Инфильтрация поверхности протеза микробным налетом от 25% до 50%	53%	31%
Инфильтрация поверхности протеза микробным налетом от 50% и более	18%	11%
Изменение цвета зубов и базисной части протеза	67%	54%
Наличие перебазирровок протеза	53%	21%
Наличие отставивированных переломов протеза	32%	19%
Наличие запаха	34%	23%
Средний срок пользования протезом	2 -2,5 лет	3,5 – 4 лет
Удовлетворенность имеющимся протезом	34%	76%

Рисунок 1– Динамика субъективных и объективных симптомов в течение первых 6 мес. от начала лечения

Как видим из данных диаграммы, в основной группе динамика изменений в лучшую сторону более выражена, что указывает на пролонгированный характер озонотерапии. Очевидно, что это связано с выраженным регулирующим воздействием на местный иммунитет полости рта.

В таблице 2 представлены данные микробиологических исследований посевов *C. albicans* в основной и контрольной группе после 5, 10 и 15 дней лечения.

Таблица 2

Обсемененность <i>C. albicans</i> в ротовой полости основной и контрольной группе и в норме			
Группа	<i>Candida</i> (5 дней)	<i>Candida</i> (10 дней)	<i>Candida</i> (15 дней)
Основная	104 КОЕ/мл	103 КОЕ/мл	102 КОЕ/мл
Контрольная	106 КОЕ/мл	104 КОЕ/мл	103 КОЕ/мл

На 5-е сутки в основной группе произошло снижение обсемененности *C. albicans* ротовой полости до 104 КОЕ/мл, в контрольной группе значение обсемененности не изменилось.

На 10-е сутки сохранилась тенденция к снижению в основной группе, и показатель обсемененности составил 103 КОЕ/мл. В контрольной группе на 10-й день терапии впервые произошло существенное снижение обсемененности до 104 КОЕ/мл.

Наиболее очевидное различие нами определено на 15-е сутки озонотерапии. Показатели обсемененности достигли нормы и составили 102 КОЕ/мл. В основной группе к концу лечения этот показатель не достиг значения нормы и составлял 103 КОЕ/мл.

Выводы. Таким образом, нами установлено, что применение медицинского озона при кандидозе полости рта у пациентов с ПАГ приводит как к улучшению гигиенического состояния имеющих протезов, так и к выраженному антимикотическому эффекту. Учитывая комплексный эффект озонотерапии, можно утверждать, что озонотерапия как дополнительная терапевтическая мера обладает потенцирующим антимикотическим эффектом.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Безрукова И.В., Грудянов А.И. Использование медицинского озона в стоматологии // Стоматология. – 2000. – № 2. – С. 61-63.
2. Рединова Т.Л., Злобина О.А. Частота кандидоза слизистой оболочки полости рта и эффективность его лечения у больных сахарным диабетом // Стоматология. – 2001. – №3. – С. 20-23.
3. Дзгоева Д.К., Золотов Р.В. Применение озонотерапии для лечения кандидоза слизистой оболочки полости рта у пациентов с наличием общего хронического заболевания // Вестник новых медицинских технологий. – 2012. Т. 19. – № 4. – С. 35-36.
4. Лебеденко И.Ю., Хетагуров С.К. Функциональное состояние зубочелюстной системы у лиц с эссенциальной артериальной гипертензией // Российский стоматологический журнал. – 2006. – № 3. – С. 1-8.